

FACILITANDO A APRENDIZAGEM DAS NORMAS DA ABNT COM O USO DO KAHOOT

Andréa Carla Brandão da Costa Santos- Curso de Fisioterapia-
andrea.santos@unipe.edu.br

Iza Neves de Araújo Nascimento- Curso de Fisioterapia-
iza.neves@unipe.edu.br

Olívia Galvão Lucena Ferreira- Curso de Fisioterapia-
olivia.ferreira@unipe.edu.br

Meryeli Santos de Araújo Dantas- Curso de Fisioterapia-
meryeli.dantas@unipe.edu.br

DOI 10.5281/zenodo.17498842

Ao direcionamos o olhar para a educação, no nosso caso, para o ensino superior, percebe-se a necessidade de adaptações em relação aos métodos tradicionais de ensino, com o intuito de despertar o interesse dos alunos e favorecer o processo de ensino e aprendizagem. Com os avanços tecnológicos e com o advento de ferramentas digitais o professor dispõe de novos recursos que proporcionam um maior aprendizado e interesse por parte dos discentes. Um exemplo dessa tecnologia é o *Kahoot*, uma plataforma de aprendizado baseada em jogos, utilizada como tecnologia educacional em salas de aula, que permite a criação e realização de *quizzes* e jogos interativos, que podem ser acessados por meio de um navegador web ou aplicativo. Quando se remete ao ensino das informações documentais, respeitando os padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), como guias e manuais é notório a dificuldade dos discentes em elaborar seus trabalhos científicos obedecendo às regras necessárias, resultando em resistência ao aprendizado, fazendo-se necessário a criação de estratégias que permitam a construção dessa habilidade. Nessa perspectiva, o trabalho com uso de metodologias ativas é um valioso instrumento favorecendo

INTER SCIENTIA

ISSN 2317-7217

REVISTA INTERCIENTIA | EDIÇÃO ESPECIAL | XIV SAPIENS | OUT/2025

a interação entre os discentes, melhorando a qualidade de aprendizagem, a comunicação e a aquisição de novos conhecimentos. A atividade foi desenvolvida na disciplina Estudos e Investigação Científica em Saúde, ministrada aos alunos do segundo e terceiro períodos do Curso de Fisioterapia, no momento em que foram abordados os conteúdos “Citações em documentos” e “Referências bibliográficas”. Inicialmente, foi ressaltada a importância desses conteúdos e a necessidade de habilidade para a construção de trabalhos acadêmicos, culminando com a elaboração do Trabalho de conclusão de curso (TCC), em seguida, os alunos foram divididos em seis grupos, com cerca de 7 alunos em cada e orientados a acessar o link “<https://kahoot.it/>”, onde previamente foram elaboradas pelo professor várias questões abordando os assuntos. Ao dar início ao jogo, as questões eram apresentadas e os alunos podiam marcar a alternativa que considerasse correta. No momento do jogo, sempre que visualizava um percentual de erro nas respostas, o professor fazia intervenções já solidificando o conhecimento. A atividade foi bastante divertida e durou cerca de noventa minutos, sendo premiados os primeiros lugares. A metodologia gerou socialização, estimulou o aprendizado de forma lúdica e divertida entre os discentes promovendo uma troca de saberes e consolidação do assunto. No final, foi realizada uma roda de conversa com o intuito de avaliar a metodologia realizada. A atividade foi considerada como base complementar de produção de conhecimento que proporcionou aos discentes familiarizar-se com as normas e a utilizá-las de maneira correta. A competição saudável e a possibilidade de ver os resultados, em tempo real, motivam os alunos a participarem ativamente, promovendo um ambiente mais colaborativo. Portanto, o uso estratégico de ferramentas digitais pode ser um caminho acessível e dinâmico para promover o engajamento e a participação ativa dos alunos, criando um

ambiente propício ao aprendizado e fixação dos conteúdos. Diante disso, a adoção de recursos digitais pode ser um caminho viável e eficaz para tornar as aulas mais colaborativas, contribuindo para a formação crítica e participativa dos estudantes.

REFERÊNCIAS

ALVES, J. A. das V.; SOARES, J. D. F. O uso da plataforma *Kahoot* como ferramenta de avaliação e ensino/aprendizagem em história numa escola pública de São Miguel do Guamá. **Revista Foco**, v. 16, n. 7, p.01-25, 2023.

CAVAIGNAC, S.; GOUVEIA, L. B.; REIS, P. Uso do *Kahoot* e de estratégia de gamificação no ensino superior: relato de experiência da aplicação do *peer instruction* como metodologia de ensino. **Ponto de Acesso**, v. 13, n. 3, p. 224-238, 2019.

DEBALD, Blasius. **Metodologias ativas no ensino superior**: o protagonismo do aluno. Porto Alegre: Penso Editora, 2020.

